

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, са седиштем у Новом Саду на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, МБ: 08608369, ПИБ: 100239025, кога заступа проф.др Ненад Магазин, декан Факултета (у даљем тексту – Факултет) и Национални истраживачко-образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin, са седиштем у Темерину, на адреси Индустријска зона бб, 21235 Темерин, МБ: 07017537, ПИБ: 100014262, кога заступа др вет. мед. Ивица Јожеф, у функцији директор (у даљем тексту – Корисник) закључују:

УГОВОР О НАУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Члан 1.

Предмет овог Уговора о научној и пословно-техничкој сарадњи Факултета и Корисника (у даљем тексту: Уговор) је међусобно уговорена научна и пословно-техничка сарадња у оквиру реализације научноистраживачке делатности, комерцијализације научноистраживачких резултата односно трансфера научних знања у привреду и других послова из обостраног интереса, која се огледа у примени техничког решења: „**Употреба лигнина као маркера у огледима сварљивости код *Tenebrio molitor***“, а у циљу:

1. Увећања потенцијала уговорених страна.
2. Допринос подизању научно-техничког нивоа и примене у спровођењу главних одгајивачких програма за млечне и комбиноване расе у говедарству.
3. Вођењу рационалне развојне политике у научноистраживачкој делатности.

Члан 2.

Факултет и Корисник сагласни су да се реализација примене техничког решења „**Употреба лигнина као маркера у огледима сварљивости код *Tenebrio molitor***“ врши у оквиру капацитета Корисника, уз његову техничку подршку, а у договору са експертима Факултета.

Члан 3.

Обавеза Факултета је достављање Техничког решења Кориснику и давање стручног мишљења у вези са његовом имплементацијом.

Члан 4.

Обавеза Корисника је коришћење Техничког решења је употреба лигнина као маркера сварљивости у оквиру „**Огледног постројења за производњу инсеката**“ која припада Националном истраживачко-образовном центру иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin, са седиштем у Темерину.

Члан 5.

Научни резултати, ауторска дела, патенти, мали патент, техничка решења и друга права интелектуалне својине до којих се дође у реализацији овог Уговора власништво су Факултета. Факултет може без сагласности Корисника резултате добијене реализацијом овог Уговора презентовати на научно-стручним скуповима и публикацијама и примењивати их у својим даљим истраживањима. Сагласност Корисника је потребна само за презентацију, ако се у презентацији података наводи његово име.

Члан 6.

Уговорне стране су се сагласиле да ће Корисник овог Техничког решења уплатити Пољопривредном Факултету у Новом Саду 10.000,00 динара, са ПДВ, (словима: десет хиљада динара) на рачун Пољопривредног факултета.

Члан 7.

Закључивањем Уговора за извршење послова, наведених у члану 1. овог Уговора, не врши се пренос ауторских права, већ она остају у власништву аутора техничког решења.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове по овом Уговору решавати споразумно и уколико то не буде могуће, спорове ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

Члан 9.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по два.

У Новом Саду, **03.02.2026. године**

За Корисника:

ДВМ Ивица Јожеф
директор

За Факултет:

проф. др Ненад Магазин
декан Факултета